

TUGAS 1
PWKL 4303 PERENCANAAN TAPAK

**PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERENCANAAN
PARIWISATA TELAGA BIRU CISOKA, KABUPATEN TANGERANG**

UNIVERSITAS TERBUKA

Putra Pandu Purwoko
043049584
UPBJJ Surabaya

Tahap Penetapan Lokasi Perencanaan Tapak

01

fungsi dan pengertian Kawasan wisata air serta pengamatan lapangan tapak perencanaan

02

Peta Delineasi Tapak Perencanaan Kec. Cisoka

03

Kebijakan Tata Ruang dan Analisis Lokasi Tapak Secara Makro dan Mikro

04

Konsep dan Rencana Penyusunan Rencana Tapak

Fungsi & Pengertian Kawasan Wisata Air Serta Pengamatan Lapangan Tapak Perencanaan

Menurut Undang-Undang Kepariwisata Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, tujuan wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan. Selanjutnya menurut Suwanto dalam bukunya *Fundamentals of Tourism* (1997:19) Konsep daerah tujuan wisata disebut juga dengan lokasi wisata, yang merupakan potensi dan pendorong keberadaan wisatawan di suatu daerah tujuan wisata. Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman alam, budaya, dan kekayaan buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan dan objek wisata. tujuan- atau tujuan, juga disebut tujuan wisata.

Telaga Biru Cisoka, Kabupaten Tangerang kini menjadi objek wisata. Telaga ini memiliki daya tarik tersendiri dengan tiga telaga yang berbeda kedalamannya dan juga warna yang sering berubah warna setiap saat. Banyak yang tidak tahu. Lahan seluas 4 hektar itu dulunya digali pasir warga, yang kemudian menjadi telaga air. Danaunya juga tidak sebiru sekarang. Awalnya genangan itu mendung. Seiring waktu, air akan menjadi lebih jernih.

Keindahan telaga biru tersebut mendorong warga sekitar untuk menjadikannya sebagai tempat wisata yang dibuka pada Mei 2015 lalu. Kini Telaga Cigaru sudah menjadi tempat wisata di Kabupaten Tangerang yang sangat ramai dan terdapat beberapa tempat yang bisa anda gunakan untuk berfoto memperlihatkan keindahan danau dan juga bebatuan bekas pembuangan sampah.

Keunikan tanaman alga yang tumbuh di air di bawah sinar matahari bisa berubah warna, salah satunya menjadi biru. Inilah keunikan Telaga Biru Cisoka. Padahal, Telaga Biru Cisoka memiliki dua telaga besar di kanan dan kiri pintu masuk. Danau terbesar berwarna biru muda sedangkan danau yang lebih kecil berwarna air alami. Di atas kapal, penumpang bisa asyik berfoto sambil menikmati pemandangan eksotis. Tembok putih di pinggir danau merupakan hasil penambangan. Pemandangan pasir putih ini menambah keindahan wisata air di Telaga Biru Cisoka. Air di Telaga Biru Cisoka tidak cocok untuk berenang karena tingkat keasamannya yang tinggi. Tapi jangan khawatir, wisatawan bisa menikmati keindahan telaga biru ini dari Cisoka dengan boat trip.

Delineasi Tapak Perencanaan

Gambar 1. Lokasi Adminitratif wisata pada peta Kec. Cisoka

Kawasan Wisata Telaga Biru Cisoka terletak di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisoka, Desa Cisoka, tepatnya di Dusun Cigaru. Luas daerah tujuan wisata ini $\pm 10,84$ ha. Batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Caringin

Sebelah Timur : Desa Jeunjing

Sebelah Barat : Desa Sukatani

Sebelah Selatan : Kecamatan Solear.

Gambar 2. Batas kawasan wisata Telaga Biru Cisoka

Kecamatan Cisoka. Kecamatan minor meliputi wilayah seluas $\pm 28,78 \text{ km}^2$ atau 3% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian salah satu kekayaan alam tersebut adalah objek wisata Telaga Biru yang terletak di Dusun Cigaru, Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan wisata tambang pasir tua. Tempat sejarah wisata ini terbentuk dari aktivitas manusia dulunya merupakan kawasan penambangan pasir pada tahun 2006 - 2012. Tapi terhenti setelah mencapai pedalaman yang tidak produktif, dan kemudian tempat itu ditinggalkan dan tidak dirawat dengan baik. Operasi penambangan yang tidak berkelanjutan ini menyisakan kolam dalam yang terbagi menjadi 3 bagian, masing-masing dengan kedalaman 5 hingga 20 meter. Sedemikian rupa sehingga pemilik lahan berinisiatif menjadikan kawasan ini sebagai tempat wisata potensial di Desa Cisoka.

Pariwisata berpotensi menjadi perekonomian nasional sebagai penopang pendapatan daerah. Perekonomian itu sendiri telah diciptakan dan dikembangkan oleh setiap negara dan telah memberikan hasil yang positif dengan menyerap tenaga kerja, menghasilkan pendapatan bagi suatu daerah, sehingga menjadi simbol atau sorotan dari daerah tersebut. Tidak akan jauh ketika produk yang berkualitas dan inovatif dipajang. Produk-produk tersebut membutuhkan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif, sehingga hal ini menjadi poin penting bagi pengembangan sport and nature tourism.

Pengembangan pariwisata akan melibatkan intervensi dan partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan sirkuit. Hal ini terlihat dari masyarakat setempat sebagai sumber daya yang sangat berkualitas dan berperan penting dalam kegiatan tersebut. Prioritas sumber daya penduduk lokal dalam proses pembangunan adalah wisata alam dan agrowisata yang didukung oleh komunitas di dalamnya. Konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal dapat terlibat langsung dan memberikan pemeliharaan untuk perencanaan dan pengembangan sirkuit ini, dapat dikatakan bahwa konsep ini didasarkan pada partisipasi masyarakat lokal. Selain itu, warga setempat juga dapat melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan di kawasan wisata tersebut.

TUGAS 1
PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERENCANAAN

PWKL 4303 PERENCANAAN TAPAK

TUGAS 2
PWKL 4303 PERENCANAAN TAPAK

**ANALISIS MAKRO & MIKRO LAHAN TAPAK PERENCANAAN
PARIWISATA TELAGA BIRU CISOKA, KABUPATEN TANGERANG**

UNIVERSITAS TERBUKA

Putra Pandu Purwoko
043049584
UPBJJ Surabaya

Pengumpulan Data Analisis Makro dan Mikro

01

fungsi dan pengertian Kawasan wisata air serta pengamatan lapangan tapak perencanaan

02

Peta Delineasi Tapak Perencanaan Kec. Cisoka

03

Kebijakan Tata Ruang dan Analisis Lokasi Tapak Secara Makro dan Mikro

04

Konsep dan Rencana Penyusunan Rencana Tapak

Kebijakan Tata Ruang dan Analisis Lokasi Tapak Secara Makro dan Mikro

Analisis Kebijakan

Analisis ini berkaitan dengan kebijakan perencanaan wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai dengan tahun 2031. Destinasi Wisata Telaga Biru Cisoka merupakan kawasan pemukiman menengah. Karena struktur spasial situs ini, ini adalah area pertanian, pertanian, dan pemeliharaan daerah aliran sungai yang jarang digunakan. Namun kebijakan yang perlu dibuat tidak hanya tentang penataan wilayah saja, namun setidaknya pariwisata Disporabudpari Kabupaten Tangerang menjadi basis destinasi wisata Telaga Biru Cisoka. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Tangerang sudah memiliki peraturan desa. dan kebijakan fiskal. Namun kenyataannya, hal ini tidak diterapkan di Desa Cisoka dan belum ada peraturan desa yang detail.

Analisis Lokasi dan Tapak

Mencermati keadaan sekitar, zona budidaya pertanian dan penanaman menempati 73 persen dari total luas desa. Dengan demikian, kawasan pertanian dan perkebunan di Desa Cisoka saat ini sebagian besar masih terklasifikasi dan merupakan peluang yang baik untuk pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan potensi wisata baru di daerah ini.

Berdasarkan penggunaan lahan saat ini, luas lahan yang digunakan secara pasif dan suboptimal terbesar adalah lahan yang belum dikembangkan sebesar 28%. Ini membuat tur ini terasa ceroboh dan tidak terorganisir dengan baik. Kecuali kondisi jalan internal yang kurang baik. Kondisi arus sangat berbatu dan cukup berbahaya bagi pengunjung kawasan tersebut. Tapi karena lebar jalan jadi terlihat lebar, sekitar 2-3 meter. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa perencanaan kembali dibutuhkan di destinasi wisata Telaga Biru ini

Analisis topografi, hidrologi, kondisi alam

Dari garis besar kawasan wisata Telaga Biru Cisoka terlihat bahwa garis besarnya di Daerahnya tergolong landai, dimana jarak yang digunakan sekitar 1 meter. Peta menunjukkan bahwa ketinggian negara tidak banyak berubah di kawasan wisata Telaga Biru Cisoka, yaitu sekitar 23 hingga 38 meter di atas permukaan laut. Intensitas curah hujan di wilayah tersebut adalah 17,50 mm/jam. Dimana perhitungan evapotranspirasi? Diketahui luas lahan yang memungkinkan outflow menuju pariwisata adalah 1,2 ha. Kemudian didapatkan perhitungan penguapan hingga 1,108 mm/jam. Kemudian arus keluar dihitung; Diketahui luas tangkapan yang diasumsikan x (intensitas hujan – penguapan) = $120.000 \text{ m}^2 \times 0,016391 = 1920 \text{ m}^3/\text{jam}$. Dan diketahui perhitungan relief mata air yaitu; Pegas pegas sebesar 1,5 liter/4 detik atau setara dengan 0,375 liter/detik. $\Rightarrow 1.350 \text{ liter/jam}$ (1,35 m^3/jam). Jumlah air yang terserap adalah 1.921,35 m^3 per jam. Ketika danau A, B, C memiliki kelebihan kapasitas. kemudian D-järvi masuk ke dalam kelompok memori. Namun, jika danau D juga kelebihan kapasitas, terdapat saluran drainase yang mengarah ke sungai Cidurian-Cimanceuri. Nantinya, dilakukan uji laboratorium berdasarkan kondisi alam di perairan kawasan wisata Telaga Biru Cisoka yaitu. H. a) kualitas mata airnya pH 6,25, b) kualitas air di Danau A pH 6,25. 7,38, c) pH kualitas air danau B 7,20, d) pH kualitas air danau C 7,20. Berdasarkan analisis di atas, perlu diketahui pH air yang dikonsumsi masyarakat, yang bervariasi dari 6 hingga 8,5. kualitas seluruh perairan dapat digunakan dengan baik

Penggunaan Lahan Eksisting yang Tidak Sesuai

Di kawasan wisata Telaga Biru Cisoka terdapat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan konservasi alam. Hal ini membutuhkan rencana penggunaan yang disesuaikan dengan kondisi alam untuk petak-petak tanah yang ada. Rencana zonasi yang dilaksanakan diharapkan sesuai dengan program preservasi dan konservasi. Dalam program konservasi dan perlindungan alam dapat dibagi menjadi zona perairan, zona pertanian dan zona binaan sesuai dengan kondisi yang ada, jika diperlukan. Jadi jika ada zonasi atau bangunan yang tidak sesuai dan tersebar, ini digabungkan ke dalam zona yang ditentukan dalam proyek perencanaan.

Pengelolaan dan Pembuangan Jaringan Drainase dan Limbah

Kawasan Wisata Telaga Biru Cisoka memerlukan rencana pengelolaan dan pembuangan jaringan pembuangan limbah dan sampah karena Kawasan Wisata Telaga Biru merupakan wisata air yang memerlukan jaringan buangan. Selain itu, pembuangan limbah padat dan cair dapat menjadi masalah dalam rencana struktur. Secara teknis, jaringan drainase diperlukan untuk melestarikan sifat dan kualitas danau. Selain itu, jaringan drainase harus berorientasi kontur dan berakhir di sungai terdekat. Demikian pula pembuangan limbah tidak dapat dilakukan dengan cara konvensional dalam penanganannya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan cagar alam dengan kondisi kawasan wisata Telaga Biru Cisoka saat ini. Kegiatan rekreasi di kawasan wisata dan keramaian pengunjung harus dikelola dan dikendalikan agar tidak mengganggu konservasi yang merupakan potensi tujuan wisata di Kawasan Wisata Telaga Biru Cisoka. Rencana pengelolaan sampah harus melibatkan berbagai pihak yang ada yaitu warga, pengelola wisata, komunitas Pokdarwis dan pengunjung. Konsep inovatif yang layak adalah bahan kemasan tanpa limbah dan ramah lingkungan. Dengan membuat rencana umum dan rencana pemetaan kanal dan jaringan kanal, pelaksanaan pengelolaan drainase dan jaringan kanal yang ramah alam harus dipromosikan dan didukung.

TUGAS 2
ANALISIS MAKRO & MIKRO LAHAN TAPAK
PERENCANAAN

PWKL 4303 PERENCANAAN TAPAK